

Neurodiversidad y alteraciones del desarrollo

Constanza Ruiz-Danegger

ICSOH-CONICET-UNSa

crdanegg@unsa.edu.ar

Ponencia en las VI Jornadas de la Escuela de Filosofía (Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, 5-6 de mayo de 2016).

1. “Neurodiversidad” y “alteraciones del desarrollo” son *nominaciones* de entidades relacionadas con el desarrollo psicológico. En el primer caso, “neurodiversidad”, se trata de un movimiento social surgido como 'autodefensa' y búsqueda del reconocimiento de una identidad positiva dentro del mundo del autismo¹. El término apareció a fines de la década de los '90 del siglo pasado y fue progresiva pero rápidamente ganando sentidos. Se puede detectar que “alteraciones” del desarrollo responde a una propuesta científica -con serios compromisos antropológicos- que podría considerarse alternativa para tratar sobre entidades identificadas a lo largo del tiempo también como “minusvalías”, “trastornos”, “discapacidades” y otros términos semejantes.

En esta ponencia analizaremos implicaciones del carácter social de tales nominaciones, así como algunos desafíos a los que posiblemente tengan lugar si estos términos comenzaran a tener un uso más extendido en nuestro medio social (incluyendo diversos contextos políticos y profesionales relacionados con la educación y la salud).

2. En general, nuestro análisis seguirá la tradición vygotskiana que considera que los signos, y en particular el lenguaje, son 'herramientas psicológicas' que permiten a los seres humanos producir cambios en el mundo mental propio y en el mundo mental de los demás². En esta concepción el lenguaje ejerce una función mediadora de nuestras relaciones sociales. Según la misma visión vygotskiana, lo que podríamos llamar nuestra 'mente' sería el resultado

1 S. Silberman, *NeuroTribes: The legacy of autism and the future of neurodiversity* (2015, New York, Avery/Penguin Random House).

2 L. S. Vygotski, *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores* (ed. 2009, Barcelona, Crítica). Agradecemos los aportes de la clase de Daniel Valdez acerca de la concepción del desarrollo psicológico de L. S. Vygotski dentro de la Diplomatura Superior 'Necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista' (FLACSO, Buenos Aires, 2016).

evolutivo dinámico de la interiorización de la interacción social . Cabría al lenguaje mediar en la formación de nuestro conocimiento representacional del mundo -como 'formación de conceptos'- y también de nuestra *habilidad interna para hacer dialogar diversas voces*³. En este contexto explicativo, por tanto, “neurodiversidad” y “alteraciones del desarrollo”, como expresión de diversas dimensiones lingüísticas, pueden ser interpretadas como (posibles⁴) *herramientas* para producir cambios en la propia mente y en la mente de otra/os personas respecto de las entidades sobre desarrollo psicológico que están en juego.

2. Erica Burman, desde una perspectiva crítica, sostiene que la Psicología del Desarrollo tiene carácter político y estratégico⁵. En efecto, se puede identificar en el discurso político y social dominante diversos rastros de teorías científicas acerca del desarrollo psicológico. En tanto científicas, se podría suponer que debieran afirmar rasgos epistemológicos tales como el carácter hipotético, provisorio y progresivo del conocimiento. Pero más bien se encuentra que tales propuestas científicas al ser trasvasadas de ámbito se presentan o como “verdades” de las que no se puede dudar -en función precisamente del prestigio que les otorga su indudablemente noble origen científico- o por el contrario están naturalizadas y se ha dejado de visibilizar su origen histórico, lo cual también otorga fuerza a estas ideas precisamente por una invisibilización que impide su crítica.

3. Por otra parte, se identifican en nuestros contextos culturales ciertos procesos socio-históricos de *medicalización* y *patologización* de entidades de desarrollo psicológico (en general, relacionadas de diversas formas con la educación) que se considera anómalas en algún sentido. Conocido es, en este sentido, en nuestro medio el 'caso testigo' del llamado ADD-H, respecto de las infancias⁶, estudiado por Gabriela Dueñas en su tesis doctoral. Por efecto de estos procesos, se produce de modo bastante generalizado un reduccionismo a la dimensión *médica* (entendida como campo científico y profesional de comprensión y transformación de la realidad). Ello incluye de modo habitual el sentido -que también implica una depauperación respecto de la Medicina- de que se trata en todos los casos de proveer

3 J. V. Wertsch, *Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el estudio de la Acción Mediada* (1993, Madrid, Visor/Aprendizaje).

4 Según la teoría, *lo serían de hecho*. Como analizaremos, *podrían serlo o no*, dependiendo de otras dimensiones de la acción social, no independientes aunque diversas del lenguaje.

5 E. Burman, *La deconstrucción de la Psicología Evolutiva* (1996, Madrid, Visor/Aprendizaje).

6 G. Dueñas, “Importancia del abordaje clínico de los problemas de aprendizaje frente a la tendencia a medicalizar a las infancias y adolescencias actuales” (*Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 3(2), 2013, 31-54).

soluciones “externas” centradas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades (de modo prioritario, mediante el recurso a medicamentos de acción específica). Un aspecto complementario de este proceso es que se podría tratar como *patológicas* algunas formas de desarrollo psicológico que de suyo no implican necesariamente falta de progreso, o que podrían ser optimizadas de diversas formas contando con las ayudas necesarias, o que no tienen consecuencias indeseables para la vida y el bienestar de las personas y sus contextos (y más bien, por el contrario, presentan, precisamente, las virtualidades que el enfoque de la neurodiversidad se encarga de encomiar).

Se encuentra que la comprensión posible de las nociones de neurodiversidad y alteraciones del desarrollo debe tener en cuenta este contexto de naturalización e invisibilización de los procesos de *medicalización* y *patologización*, entre otros condicionantes representacionales relevantes.

4. Los términos “neurodiversidad” y “alteraciones” proponen nuevas perspectivas para abordar y explorar dimensiones semánticas por medio de la introducción de nuevos términos, cada cual con su propio alcance metafórico⁷. Un nuevo término puede habilitar una alternativa; allí quizás -y no sólo en la riqueza de su formulación inicial- está su aporte.

4. “Neurodiversidad” se plantea como alternativa al concepto de “discapacidad” y sus consecuencias sociales y culturales. Se originó como un movimiento entre personas diagnosticadas como encontrándose dentro del TEA (trastorno, o condición, del espectro autista), quienes se consideraban a sí mismos *diferentes* pero *no discapacitados*. Dice Thomas Armstrong:

“Mi propia definición de la palabra incluye un análisis de lo que durante mucho tiempo se han considerado trastornos mentales de origen neurológico, pero que pueden representar formas alternativas de las diferencias humanas naturales”.

Es bastante gráfico el esquema de comprensión que bosqueja el mismo Armstrong a través de sus “ocho principios” de la neurodiversidad:

- 1) El cerebro humano funciona como un ecosistema más que como una máquina. Es un organismo biológico y cambia de manera adaptativa.
- 2) Los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos

⁷ G. Lakoff y M. Johnson, *Metáforas de la vida cotidiana* (2001, Madrid, Cátedra).

de competencia.

- 3) La competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece.
- 4) El hecho de ser considerado “discapacitado” o “dotado” depende, en gran medida, de cuándo y dónde has nacido.
- 5) El éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades de su entorno.
- 6) El éxito en la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro único (construcción de un nicho).
- 7) La construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilo de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y la adaptan a las necesidades de cada individuo neurodiverso.
- 8) La construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro, que, a su vez, refuerza su capacidad de adaptarse a su entorno.

5. El término “alteraciones” del desarrollo -hasta donde llegamos a saber- tiene origen en el ámbito hispanohablante dentro del contexto de interpretación, estudio e intervención creado hace relativamente pocos años en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde continúa desarrollándose. Uno de sus principales mentores -unánimemente invocado- fue Ángel Rivière (1949-2000) a partir de sus investigaciones en el campo del autismo. A grandes rasgos se puede caracterizar su enfoque como *cognitivo en sentido amplio*: se encuentra en él una convergencia original entre aportes de la peculiar psicología cognitiva representada por la obra de Jean Piaget y Lev S. Vygotski⁸ y el amplio abanico de lo que se entiende corrientemente por “psicología cognitiva” *d’après* el establecimiento de un modo nuevo de hacer Psicología científica que tuvo lugar luego del periodo conocido como de “glaciación conductista”. De modo particular, tiene fuertes semejanzas con supuestos del llamado “neuroconstructivismo” en el que han desembocado las posiciones de la conocida investigadora sobre el desarrollo infantil Annette Karmiloff-Smith⁹. Cabe destacar que *no* se trata del enfoque *cognitivo-conductual*, aunque pueda asemejarse en algunos aspectos teóricos

8 Baste señalar como obra muy destacada de Á. Riviere su breve y muy precioso libro *La psicología de Vygotski* (1994, Madrid, Visor/Aprendizaje).

9 A. Karmiloff-Smith, “Development itself is the key to understand developmental disorders” (*Trends on Cognitive Science*, 2(10), 289-298); E. K. Farran y A. Karmiloff-Smith (ed.), *Neurodevelopmental Disorders Across the Lifespan. A Neuroconstructivist Approach* (2012, Oxford, Oxford University Press).

y/o en algunas prácticas de intervención utilizadas.

Para hacer un brevísimo esbozo del enfoque cabe mencionar que se refiere al mismo campo semántico que utiliza los términos “discapacidades”, en la perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)¹⁰, o “trastornos” según la óptica de la Asociación (Norte)Americana de Psiquiatría, reflejada en los *DSM* (Manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, llamado por su sigla en inglés)¹¹.

La noción de “alteración” implica reconocer diversidad de formas de desarrollo psicológico, dentro de la cual la que se puede llamar “normotípica”, la más frecuente, la más común, sería sólo una forma y no algo así como un prototipo de “normalidad”, como sinónimo de “lo que está bien”. Hablando más estrictamente, se reconoce que *todas* las formas de desarrollo que se dan en concreto son únicas, producto (en cada momento del desarrollo) de interacciones dinámicas entre condiciones iniciales con entornos físicos y sociales dinámicos. La atribución de que la causa del desarrollo es la interacción hace prioritaria entonces, por ejemplo, la atención preeminente a la situacionalidad y el carácter contextual de tal desarrollo, así como a su dimensión temporal (dando particular relevancia a sus comienzos), así como a la generación de dispositivos y contextos de ayuda. En este marco, con fuerte eco vygotkiano, se entiende que la noción de “discapacidad”, por ejemplo, *es relativa de la situación* en la que se encuentra una persona y no es “una propiedad” de esa persona. La noción de “alteración” puede conducir por tanto al pasaje hacia una concepción que intenta ser radicalmente inclusora al diluir, precisamente, la necesidad de una inclusión. Se concibe que todos tenemos un desarrollo que es “otro” (*alter*) respecto del de los demás. Todos, como todos los demás, en algún (o más bien, en muchos) contextos y situaciones experimentamos alguna discapacidad. No se penaliza -por decirlo así- una forma de desarrollo sólo por no ser la más común o por no corresponderse punto a punto con los valores dominantes en una sociedad determinada.

6. Si se mira la emergencia de la propuesta de “alteraciones” del desarrollo desde el punto de vista interno de la historia de la ciencia, se encuentra que desde las perspectivas más corrientes suele hacerse referencia a esta situación al considerar las condiciones en las cuales un nuevo postulado científico (llámese 'modelo', 'teoría' o 'hipótesis') presenta más 'potencia

10 Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud* (2001, Madrid, IMSERSO).

11 Asociación [Norte]Americana de Psiquiatría, *DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5®)*, 5° ed. (2014, Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría).

explicativa' que sus rivales y, por tanto, debería preferírsele. El modelo científico implicado por el término “alteraciones” podría quizás considerarse más potente en tanto sirve para explicar todo y más que lo que explicaban sus postulados rivales (contenidos, por ejemplo, en los asertos de la CIF y los DSM). Sin embargo una epistemología de corte menos logicista enfatizaría que tales condiciones no bastan y que es necesario, aún en contextos académicos, que existan condiciones sociales suficientes para que el nuevo postulado -aún siendo lógicamente más potente- tenga chances de éxito dentro del mundo de la investigación. En concreto, la investigación en Psicología del Desarrollo presenta en el momento actual de modo bastante patente diversos condicionamientos de índole social, político y económico. En efecto, una comprensión de la noción de “alteración” del desarrollo tal como se puede inferir del trabajo de los colegas de la Escuela de Madrid -si gustáramos en llamarlos así- conduciría a postulados teóricos y de intervención que, en bastantes casos, no convergerían con los que se derivan de posiciones centradas en equiparar entidades de desarrollo psicológico con estados corporales pasibles de ser controlados mediante tratamientos medicamentosos, como parece ser el caso de los manuales DSM por ejemplo.

7. Ahora bien, parece conveniente dar una vuelta atrás y revisar el alcance del razonamiento anterior. Una interpretación demasiado amplia del alcance del término “alteraciones” podría resultar quizás extemporánea. Sin dudas implica un avance en la posibilidad de explorar el campo semántico y presenta aspectos novedosos y más potentes que sus rivales, pero no necesariamente habría que abandonar del todo las terminologías rivales, al menos por ahora. Se ha vuelto casi trivial mencionar que las entidades de desarrollo psicológico en juego son 'complejas'; dicho de otra forma, se hace preciso identificar en qué sentido y con qué finalidad se hace tal mención. Aquí parece necesario, sin dudas, para resaltar el *carácter polifacético* que presentan las entidades de desarrollo que -postulamos- podrían llamarse, válidamente y desde una perspectiva amplia y comprensiva, “alteraciones” de desarrollo. En este sentido, no estamos seguras de que sea conveniente apartarnos del todo del núcleo de significados encerrado, en concreto, por las nominaciones rivales de “discapacidad” y “trastornos”, en tanto éstas podrían implicar campos semánticos complementarios al de “alteraciones”, asumiendo algunos ribetes específicos; dejamos para otra oportunidad el análisis comparativo de tales campos semánticos. Sí parece oportuno mencionar que los aspectos que podrían hacer válido *en algún sentido* el uso de los términos “discapacidad” y “trastornos” serían relativos al

contexto socio-histórico actual, y que por tanto los cambios en tal contexto socio-histórico podrían implicar que de aquí a un tiempo las comprensiones implicadas en las nociones de “discapacidad” y “trastorno” podrían ser menos convenientes que en las condiciones socio-históricas actuales.

8. Ahora bien, la posibilidad de que se habilite una alternativa para abordar y explorar dimensiones semánticas de un término alternativo cualquiera queda sabotada toda vez que se subsume mera y acríticamente el nuevo término como *sinónimo* de los modos anteriores de decir. Es bastante conocido el fenómeno de *cambiar para no cambiar*, incluso fortaleciendo las antiguas comprensiones y prácticas que se podría considerar hegemónicas y están como invisibilizadas. Desde otra perspectiva, se comprueba que existen, casi como de modo inherente, “resistencias” psicológicas al cambio.

Por su relevancia en vistas a diversas consecuencias prácticas de la comprensión de las nociones de “neurodiversidad” de “alteraciones” del desarrollo y que éstas implican no sólo una 'actualización' del conocimiento sino un verdadero *cambio conceptual fuerte*¹² en las concepciones más difundidas e influyentes sobre el desarrollo psicológico, podría resultar de interés tener en cuenta aspectos que la investigación sobre cambio conceptual podría anticipar.

9. En este sentido, parece sintomática y podríamos tener como “caso testigo” (parafraseando a Gabriela Dueñas) la contratapa del libro que tuvo la virtud de difundir en español la noción de “neurodiversidad”¹³. Más allá de que tal contratapa incite o no a comprar el libro (como de modo evidente es su propósito), resulta palmario cómo algunos de los postulados más importantes y más interesantes de la noción de “neurodiversidad” quedan de hecho como tergiversados y se presentan festivamente, en la práctica, como si correspondieran más bien a un nuevo modo de decir (¿más “cool”?) para llamar a antiguas y ya se ve que no tan abandonadas concepciones que naturalizan los pluriformes fenómenos de exclusión.

10. Lo antes dicho admite una crítica interna y la haremos. *Nuestra* interpretación del término “neurodiversidad” tiene de modo indudable ecos de las nociones antropológicas que nos parece necesario abordar y encontramos también en el término “alteraciones” del desarrollo.

12 W. Schnotz, S. Vosniadou y M. Carretero (comps.), *Cambio conceptual y educación* (2006, Buenos Aires, Aique).

13 T. Armstrong, *El poder de la neurodiversidad. Las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebrales* (2012, Barcelona, Paidós).

Ello nos lleva a concebir que precisamente aquí hay una clave que permitiría pensar alternativas reales para superar concepciones y procesos de exclusión que son percibidos en ocasiones como algo inevitable entre quienes experimentan determinadas condiciones y trayectorias de desarrollo psicológico.

Asimismo parece adecuado admitir que no necesariamente *todas* las personas que mantienen posiciones cercanas a la neurodiversidad deberían coincidir con ello. Otra vez, nos encontramos con que el uso del término siempre es estrictamente contextual y en esto se puede reconocer pivotando otra arista de la complejidad de la que hablábamos antes.

De hecho, como este enfoque enfatiza aspectos positivos que se encuentra de modo específico en colectivos que -por distintas causas- presentan características comunes en su desarrollo psicológico, en ocasiones se presenta propicio para enmascarar el fenómeno socio-histórico (que podría ser transicional) de cuasi-exclusión conocido como “el-súper-hombre ('*Superman*') en el espectro”¹⁴.

11. Los análisis anteriores habilitan algunas propuestas:

- En función del carácter dinámico de todas las dimensiones, continuar tratando de comprender desde sus fuentes y en su contexto de producción las diversas propuestas teóricas y de prácticas.
- Por lo mismo, y por supuesto, guardar tanto capacidad crítica, voluntad de diálogo y esmerado respeto a quienes sostienen esas diversas propuestas.
- Observar con atención el cambio que de modo esperable irán teniendo los significados de “neurodiversidad” y “alteraciones” del desarrollo.
- Intentar que lo que se conoce acerca de los procesos tanto de 'naturalización' como de 'cambio conceptual' sirva para mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones del uso y exploración de los términos “neurodiversidad” y “alteraciones” del desarrollo, como *herramientas* para contribuir a un real mejoramiento de las perspectivas de atención de algunos derechos humanos básicos en relación con cuestiones de diversidad en el desarrollo psicológico.

14 S. F. Loftis, “The Superman on the Spectrum: Shaw's Autistic Characters and de Neurodiversity Movement” (*Shaw: The Annual of Bernard Shaw Studies*, 34, 2014, 59-74). En el título del artículo parece haber una clara alusión al superhéroe Superman.